

MAJBURIY MEHNATGA QARSHI KURASHNING DOLZARBLIGI

Ergashev Sirojiddin Rahmatulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bosh prokuraturasi boshqarma mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612507>

Annotatsiya: Majburlash, ekspluatatsiya qilish va shaxsiy avtonomiyadan mahrum qilish ta'riflari bilan tavsiflanayotgan majburiy mehnat geografik va madaniy chegaralarni kesib o'tib, butun dunyo bo'ylab jamiyatlarni bezovta qilishni davom etmoqda. Ushbu maqolada majburiy mehnatning ko'p qirrali jihatlari, uning tarixiy mazmuni, huquqiy oqibatlari va inson huquqlarining buzilishiga qarshi kurashish harakatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Xalqaro mehnat tashkiloti, majburiy mehnat, xalqaro hamkorlik, korporativ mas'uliyat.

Majburiy mehnat erkinlik va qadr-qimmatning mohiyatiga putur yetkazuvchi inson huquqlarining qo'pol buzilishi hisoblanib, uning butun dunyo bo'ylab barham berilishi bo'yicha tarixiy asoslar, global huquqiy hujjatlar va zamonaviy harakatlar ko'plab o'rganishlarni talab etadi. Bunda asosiy ta'riflar, xalqaro konvensiyalar, muammolar hamda ekspluatatsiyaning keng tarqalgan shakliga qarshi kurashdagi yutuqlar haqidagi ma'lumotlar birlamchi zaruriy ma'lumotlar hisoblanadi. Shu o'rinda majburiy mehnatning zamonaviy ko'rinishlariga ham oydinlik kiritish inson huquqlari bilan bog'liq dolzarb muammoni oldini olishda muhim ahamiyatga egadir.

Majburlash, ekspluatatsiya qilish va shaxsiy avtonomiyadan mahrum qilish ta'riflari bilan tavsiflanayotgan majburiy mehnat geografik va madaniy chegaralarni kesib o'tib, butun dunyo bo'ylab jamiyatlarni bezovta qilishni davom etmoqda. Ushbu maqolada majburiy mehnatning ko'p qirrali jihatlari, uning tarixiy mazmuni, huquqiy oqibatlari va inson huquqlarining buzilishiga qarshi kurashish harakatlari ko'rib chiqiladi.

Tarix davomida jamiyatlar ko'pincha qullik, ixtiyoriy qullik yoki davlat tomonidan yuklangan mehnat shaklida namoyon bo'ladigan majburiy mehnat muammosiga duch kelgan. Qadimgi dunyo monumental binolar va infratuzilmani qurish uchun mehnatdan majburiy foydalanishga guvoh bo'lgan, yaqin tarix esa transatlantik qul savdosi paytida millionlab odamlarning qiynoqlar bilan ekspluatatsiyasiga guvoh bo'lgan. Ushbu og'ir tarixiy zamin majburiy mehnatning global ofat sifatida dolzarbligini ko'rsatadi.¹

Majburiy mehnatni taqiqlash turli xalqaro konvensiyalar va huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan bo'lib, Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) 1930- yildagi Majburiy mehnat konvensiyasi (№ 29) va Majburiy mehnatni bekor qilish to'g'risidagi 1957 yil (№ 105) konvensiya majburiy mehnatga barham berish bo'yicha global sa'y-harakatlarning asosiy standartlaridir. Bundan tashqari, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt kabi inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlarda majburiy mehnat qoralanadi va ta'qiqlanadi.

Ilg'or qonunchilik bazasiga qaramay, majburiy mehnat yashirin shakllarda, jumladan, odam savdosi, qarz qulligi va sanoatning turli sohalarida ekspluatatsiya qilinishi davom etmoqda. Qonunchilik, huquqni muhofaza qilish organlarining sa'y-harakatlari, korporativ mas'uliyat va fuqarolik jamiyati targ'ibotlarini o'z ichiga olgan global tashabbuslar zamonaviy majburiy

¹ Mehnat huquqi darsligi. Abdurahmonov Q.X. Toshkent 2014.

mehnatning murakkabliklarini hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Biroq huquq-tartibotning zaifligi, iqtisodiy tengsizlik va ekspluatatsiyaning yashirin tabiati kabi muammolar majburiy mehnatga qarshi davom etayotgan kurashda katta to'siqlar tug'dirmoqda². Butun dunyo davlatlari qatorida rivojlangan davlatlarda ham hanuzgaga majburiy mehnat asosiy muammolardan biri bo'lib, uni taqiqlash bo'yicha qonunlari va siyosiy strategiyalarini rivojlantirmoqda. Jumladan:

Xitoyda majburiy mehnatni taqiqlovchi "boshqalarning shaxsiy erkinligini cheklashning noqonuniy vositalaridan" foydalanishni jinoiy javobgarlikka tortuvchi Jinoyat qonuni mavjud. Asosiy strategiyalari quyidagilardan iborat:

- Tekshiruvlar va monitoring: Xitoy sanoat va qishloq xo'jaligi kabi majburiy mehnatga moyil bo'lgan tarmoqlarga alohida e'tibor qaratgan holda turli sohalarda mehnat tekshiruvlarining chastotasi va intensivligini oshirishga intilmoqda.
- Huquqiy islohotlar: aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratgan holda, ushbu masalaga qaratilgan aniq qonun hujjatlarini amalga oshirish orqali majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha huquqiy bazani mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlar davom etmoqda.
- Majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirish uchun huquqni muhofaza qilish organlari, mehnat bo'limlari va fuqarolik jamiyati tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish. Bu ma'lumot almashish va qutqaruv va qo'llab-quvvatlash operatsiyalarini muvofiqlashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Hindiston qonunchiliga ko'ra Hindiston Konstitutsiyasi majburiy mehnat amaliyotlarini ta'qiqlaydi va majburiy mehnat amaliyotini yo'q qilishga qaratilgan 1976-yildagi majburiy mehnat tizimi (bekor qilish) qonuni kabi qonunlar uchun asos sifatida qaraladi. Davlatning asosiy strategiyalari esa quyidagilardan iborat:

- Reabilitatsiya dasturlari: Hindiston majburiy mehnatdan qutqarilganlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli dasturlar, jumladan yuridik yordam, maslahat va reintegratsiya xizmatlari orqali jabrlanganlarni reabilitatsiya qilishga ustuvor ahamiyat beradi.
- Muvofiqlashtirish takomillashtiriladi: majburiy mehnatni aniqlash va unga barham berishni takomillashtirish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mehnat departamentlari va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi muvofiqlashtirishni yaxshilash bo'yicha ishlar amalga oshiriladi.
- Huquq va majburiyatlar to'g'risidagi bilimlarni oshirish, shu orqali majburiy mehnat amaliyotlarining oldini olish va aniqlash uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj jamoalar, ishchilar va ish beruvchilarga qaratilgan xabardorlikni oshirish tashabbuslarini ilgari surish.

Janubiy Koreyaning "Ishchilarni noqonuniy ishdan bo'shatishning oldini olish to'g'risida"gi qonuni ishchilarni ishga joylashtirish va yollashni tartibga solish orqali huquqbuzarliklarni, shu jumladan majburiy mehnatni oldini olishga va taqiqlashga qaratilgan. Davlatning asosiy strategiyalari quyidagicha:

- Korporativ mas'uliyat: Janubiy Koreya majburiy mehnatning oldini olish bo'yicha korporativ mas'uliyatni ta'minlashga, jumladan kompaniyalarni yetkazib berish zanjirlarida ekspluatatsiya uchun javobgarlikka tortish qoidalariga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

² Lee Swepston, Forced and compulsory labour in international human rights law 2014

- Xalqaro hamkorlik: Mamlakat majburiy mehnatga qarshi kurashda o'z sa'y-harakatlarini ilg'or jahon tajribasi va standartlariga moslashtirishga intilib, xalqaro tashkilotlar va tashabbuslar bilan faol hamkorlik qiladi.

- O'zgaruvchan mehnat sharoitlariga moslashish va qonunbuzarliklarga, jumladan, majburiy mehnatga qarshi kurashish uchun tartibga soluvchi nazoratni kuchaytirish va qonun hujjatlarini, masalan, "Mehnatчилarning noqonuniy harakatining oldini olish to'g'risida"gi qonunni doimiy ravishda yangilab borish.

Qo'shma Shtatlarda majburiy mehnatga qarshi kuchli qonunlar, jumladan odam savdosi qurbonlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun (TVPA) mavjud bo'lib, u asosida odam savdosi va majburiy mehnatni aniqlanadi va jinoiy javobgarlikka tortiladi hamda qurbonlarni qo'llab-quvvatlash choralari o'z ichiga oladi. Davlatning majburiy mehnatga qarshi asosiy strategiyalari quyidagicha:

- Ta'minot zanjiri shaffofligi: korxonalarni ta'minot zanjirlarida majburiy mehnatning potentsial holatlarini kuzatish va oshkor qilishga rag'batlantirish, axloqiy manbalarni targ'ib qilish orqali ta'minot zanjiri shaffofligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar amalga oshirilmogda.

- Huquqni muhofaza qilish organlari va jabrlanuvchilarni qo'llab-quvvatlash: Qo'shma Shtatlar majburiy mehnat va odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha huquqni muhofaza qilish operatsiyalariga e'tibor qaratdi va qurbonlarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini, jumladan, boshpana, huquqiy yordam va rehabilitatsiya xizmatlaridan foydalanishni amalga oshiradi.

- majburiy mehnatga qarshi kurashda jamoaviy resurslar, bilim va imkoniyatlarni ishga solish, ushbu kasallikka barham berishda yagona va strategik yondashuvni ilgari surish uchun xususiy sektor tashkilotlari, fuqarolik jamiyati tashkilotlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Ushbu sa'y-harakatlar, qonunchilik choralari va siyosatlari Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlarning o'z yurisdiksiyalari doirasida majburiy mehnatga qarshi kurashish va uni yo'q qilishga sodiqligini ko'rsatib, asosiy inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha global majburiyatni aks ettiradi.

Majburiy mehnatni taqiqlash inson huquqlarining asosiy printsipi bo'lib, erkinlik, qadr-qimmat va tenglikni himoya qilish bo'yicha jamoaviy majburiyatni aks ettiradi. Majburiy mehnatga barham berish barqaror xalqaro hamkorlik, kuchli qonunchilik harakati va ekspluatatsiyaning asl sabablariga qarshi kurashish bo'yicha qat'iy majburiyatlardan foydali rivojlandi. Majburiy mehnatning tarixiy, huquqiy va zamonaviy jihatlarini har tomonlama tushunishni rag'batlantirish orqali butun dunyo bo'ylab manfaatdor tomonlar inson qadr-qimmatini va adolatining bu jiddiy buzilishiga barham berish bo'yicha o'z qarorlarini kuchaytirishi lozimligiga kelishildi. Majburiy mehnat kishanlaridan xoli dunyo yaratishga intilish tenglik, adolat va barcha odamlarni hurmat qilishga da'vatni aks ettiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
2. "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiya <https://lex.uz/docs/2741082>
3. Mehnat huquqi darsligi. Abdurahmonov Q.X. Toshkent 2014. <https://library-tsul.uz/mehnat-resurslarini-boshqarish-abdurahmonov-q-x-2014/>

4. Lee Swepston, Forced and compulsory labour in international human rights law 2014
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_342966.pdf
5. Ismoilov, S. A. (2021). NEW TENDENCIES OF LIBERALIZATION OF LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 582-589.
6. Абдуллаева, Р. Н., & Исмоилов, Ш. А. (2021). Правовое регулирование рабочего времени совместителей в Республике Узбекистан. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(5), 96-100.
7. Муродуллаев, Д. (2020). Значение международно-правовых стандартов в области охраны труда. Review of law sciences, 4(Спецвыпуск), 82-87.
8. MURODULLAYEV, D. (2022). MEHNAT SHARTNOMASINING TARAFLAR IXTIYORIGA BOG 'LIQ BO 'LMAGAN HOLATLAR BO 'YICHA BEKOR QILINISHINING UMUMIY TAVSIFI. YURIST AXBOROTIOMASI, 2(6), 54-60.
9. Aleksandrovich, K. N., & Nigmatullo o'g'li, M. D. (2023). TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO THE DEATH OF THE EMPLOYEE. Journal of new century innovations, 28(3), 168-173.
10. Nigmatullo o'g'li, M. D. (2022). TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND THE CONTROL OF THE PARTIES (THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS). World Bulletin of Management and Law, 17, 94-97.
11. Nigmatullo o'g'li, M. D. (2023). TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND THE CONTROL OF THE PARTIES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(8), 271-275.